

DAVLAT XARIDLARINING TO'G'RIDAN-TO'G'RI SHARTNOMALAR BO'YICHA AMALGA OSHIRISH TURIDA VUJUDGA KELAYOTGAN QONUNCHILIKDAGI MUAMMOLAR

Abdusherozov Abdurasul Baxtiyorovich

e-pochta: abdurasulabdusherozov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103978>

Annotatsiya

Mazkur maqolada davlat xaridlarining to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirish turidan foydalanish darajasi hamda undagi mavjud muammolar tahlil qilinadi hamda qonunchilikdagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: davlat xaridi, raqobatsiz xarid, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma.

Davlat sektoridagi xaridlar bir-necha trln so'mlik sanoat bo'lib, bizning iqtisodiyotimiz va barcha o'zbekistonliklar farovonligiga muhim hissa qo'shadi.

Bu jarayon soliq to'lovchilarga pul uchun eng yaxshi qiymatni taqdim etish uchun kuchli raqobatga tayanadi. Ammo raqobat nafaqat xaridorlarni eng yaxshi shartnoma bilan ta'minlaydi. Bu korxonalarini innovatsiyalarga, samaradorlikka intilishga va iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishga undaydi. Biroq, qonunchilikda davlat xaridlarining to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirish imkoniyati nazarda tutilgan bo'lib, uni amalga oshirishda qonunchilikda bir qancha muammolar vujudga kelmoqda.

Budjet buyurtmachilari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali amalga oshirilgan davlat xaridlari miqdoriga to'xtaladigan bo'lsak, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil davomida budjet buyurtmachilari tomonidan amalga oshirilgan jami xaridlar - 69,5 trln so'm, bundan raqobatsiz usullar orqali amalga oshirilgan xaridlar 41,8 trln so'm (yagona yetkazib beruvchilar bilan -8,2 trln so'm; to'g'ridan-to'g'ri shartnoma orqali - 33,6 trln so'm). 2023-yil davomida budjet buyurtmachilari tomonidan amalga oshirilgan jami xaridlar - 76,9 trln so'm, bundan raqobatsiz usullar orqali amalga oshirilgan xaridlar 37 trln so'm. (yagona yetkazib beruvchilar bilan -12,5 trln so'm; to'g'ridan-to'g'ri shartnoma orqali - 24,5 trln so'm)ni tashkil etadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil davomida budjet buyurtmachilari tomonidan davlat xaridlarining raqobatsiz usullari orqali amalga oshirilgan xaridlar jami xaridlarga nisbatan 60,1 %ni tashkil etgan bo'lsa 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 48,2 %ni tashkil etdi.

Sohalar kesimida raqobatsiz xaridlarni tahlil qiladigan bo'lsak, Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi - 5,9 trln so'm shundan, (yagona yetkazib beruvchi bilan - 922 mlrd so'm, to'g'ridan to'g'ri - 4,98 trln so'm), Transport vazirligi - 5

trln so'm, shundan (yagona yetkazib beruvchi bilan – 1,5 trln so'm, to'g'ridan to'g'ri – 3,5 trln so'm), Qurilish vazirligi – 4 trln so'm shundan (yagona yetkazib beruvchi bilan – 200 mlrd so'm, to'g'ridan to'g'ri – 3,8 trln so'm), Sog'liqni saqlash vazirligi – 4,8 trln so'm shundan (yagona yetkazib beruvchi bilan – 800 mlrd so'm, to'g'ridan to'g'ri – 4 trln so'm), Suv xo'jaligi vazirligi – 6,8 trln so'm shundan (yagona yetkazib beruvchi bilan – 6,5 trln so'm, to'g'ridan to'g'ri – 299,8 mlrd so'm) xaridlarni amalga oshirgan.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-son Qonunining 9-bobida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha davlat xaridlarini amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hollar keltirib o'tilgan. Biroq, ushbu hollardan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3953-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat buyurtmachilari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro'yxatiga muvofiq ham to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha davlat xaridlari amalga oshirilib kelinmoqda. Shu bilan birga, ushbu ro'yxat boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan kengaytirilib kelinmoqda. Ushbu holatlar davlat xaridlarida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar sonining oshishiga sabab bo'lmoqda.

2023-yil davomida Iqtisodiyot va moliya vazirligiga normativ-huquqiy hujjatlar loyahasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi (Project.gov.uz) orqali istisno tarzda to'g'ridan to'g'ri shartnomalar tuzish orqali davlat xaridlarini amalga nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Qonuni - 5 ta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni – 8 ta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori – 53 ta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoyishi – 2 ta, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori – 59 ta, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Farmoyishi – 33 tadan ortiq loyihalar kelishish uchun kiritilgan. (Jami: 160 tadan ortiq normativ-huquqiy hujjat loyihalari). Ushbu loyihalar "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunning prinsplariga asosan ko'rib chiqib salbiy xulosalar berilgan.

Ushbu ko'rsatkichlar davlat buyurtmachilari tomonidan istisno tarzida Hukumat qarori, farmoyishi yoki boshqa yo'llar bilan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar tuzish holatlarining haddan ortiqligini anglatadi.

2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan tovarning (ishning, xizmatning) davlat xaridi 2,6 trln so'mni tashkil etgan (*shartnomalar*

soni – 6 839 ta) bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan tovarning (ishning, xizmatning) davlat xaridi 6,8 trln so'mni tashkil etgan (*shartnomalar soni – 14 125 ta*).

Ushbu ko'rsatkichda 2023-yil davomida Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirilgan xaridlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirilgan davlat xaridlariga nisbatan yuqoriligini ko'rish mumkin.

Ma'lumotlar tahliliga ko'ra, 2022 va 2023-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida budjet buyurtmachilari tomonidan raqobatsiz xarid turi orqali ko'proq asosiy vositalar, qurilish va rekonstruksiya, ta'mirlash, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal va boshqa xaridlar amalga oshirilgan.

To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshirilgan davlat xaridlari: ishtirokchilarni kamsitishga, boshqa ishtirokchilarga zarar yetkazgan holda bir ishtirokchiga imtiyozlar yoki preferensiyalar taqdim etishga;

manfaatlar to'qnashuviga;

davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatli bo'lmagan usullarini qonunga xilof ravishda tanlashga;

ishtirokchilarning sonini asossiz ravishda cheklashga;

raqobatga yo'l qo'ymaslikka;

tovar, (ish xizmat)larni yuqoriroq narxlarda xarid qilinishiga;

davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatga asoslangan usullarini chetlab o'tishga;

ajratilgan mablag'lar hajmidan ortiq miqdordagi davlat xaridlarini amalga oshirishga olib kelishi mumkin.

Tahlillar davlat xaridlari sohasida javobgarlik asoslari belgilanganligiga qaramasdan ushbu yo'nalishda davlat budjeti mablag'alarini talon-toroj qilish, xaridlarni kelishuv asosida amalga oshirish, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yish kabi korrupsiyaviy holatlar keskin ortib borayotganligini ko'rsatmoqda.

Xususan, 2023 yilning 6 oyida davlat xaridlari sohasidagi ma'muriy huquqbuzarliklar soni 2021 yilga nisbatan 478 taga ortgan bo'lib, birgina 2023 yil 6 oyida 594 ta huquqbuzarlik sodir etilgan va bu ko'rsatkich 2022 yilda sodir etilgan huquqbuzarliklar sonidan 46 taga ko'p hisoblanadi.

Shuningdek, 2021-2023 yillar davomida 1 444 nafar shaxslar davlat xaridlari sohasida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lib, ularning 630

nafari rahbar, 126 nafari rahbar o‘rinbosarlari, 507 nafari tashkilot xisobchilari hamda 181 nafari ijrochi xodimlar hisoblanadi.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish yuzusaidan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

Hukumat qarori, farmoyishi, bayoni yoki boshqa topshiriqlarida davlat buyurtmachilari tomonidan istisno tarzida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar tuzishni nazarda tutishni qat‘iyan taqiqlash;

Davlat buyurtmachilari tomonidan davlat xaridlarini, shu jumladan, budget xarajatlarini shaffof va raqobatga asoslangan holda ochiq - oshkora tarzda amalga oshirish;

Davlat buyurtmachilarining davlat xaridlarini amalga oshirishda raqobatni cheklovchi va to‘g‘ridan - to‘g‘ri shartnomalar tuzishni nazarda tutuvchi qonunchilik hujjatlarini, shuningdek hukumat farmoyishi, bayoni loyihalarini tayyorlash bo‘yicha tashabbus bilan chiqish amaliyotini Qonun bilan qat‘iyan taqiqlash;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlarida tovarning (ishning, xizmatning) davlat xaridini to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnoma asosida amalga oshirishga ruxsat berilgan hollarda shartnomani faqat davlat xaridlarining elektron tizimida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari bilan tuzish;

Davlat buyurtmachilariga to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnoma tuzish mumkin bo‘lgan holatlarni O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonun bilan aniq belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqish va belgilangan tartibda qabul qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat buyurtmachilari tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro‘yxatini qisqarirish hamda ushbu ro‘yxatini Qonun bilan aniq belgilash orqali ushbu qarorni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi O‘RQ–684-son Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3953-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2022 yildagi “Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 276-son qarori.

4. Sh.Muhamedova “Davlat xaridlarini amalga oshirishning huquqiy asoslari”
Science and Education Scientific journal/ January 2023.
5. lex.uz
6. imv.uz
7. minjust.uz

